

INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS NA AGRICULTURA FAMILIAR

Autor principal

EVERSON EDUARDO DA SILVA ANDRADE

fernando.jeferson1979@gmail.com

Título

INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS NA AGRICULTURA FAMILIAR

Co-autor(es)

FERNANDO JEFERSON DE MACÊDO NASCIMENTO

E-mail

FERNANDO.JEFERSON@UFRPE.BR

Resumo

Introdução: A agricultura familiar desempenha um papel crucial na segurança alimentar global, e a integração de tecnologias tornou-se essencial para melhorar sua eficiência e sustentabilidade. Este estudo visa explorar como a incorporação de tecnologias digitais, automação e sensoriamento remoto pode transformar as práticas agrícolas familiares, proporcionando benefícios econômicos e ambientais. **Objetivos:** O principal objetivo é analisar como a integração de tecnologias pode otimizar a produção, reduzir custos e promover práticas agrícolas mais sustentáveis na agricultura familiar. Além disso, busca-se compreender os desafios enfrentados pelos agricultores na adoção dessas tecnologias e identificar estratégias para superar essas barreiras. **Metodologia:** A metodologia envolve revisão bibliográfica, estudos de caso e entrevistas com agricultores familiares que adotaram tecnologias. Analisam-se casos de sucesso e desafios específicos enfrentados em diferentes contextos geográficos, climáticos e socioeconômicos. A coleta de dados abrange aspectos como tipos de tecnologias utilizadas, investimentos realizados e impactos percebidos. **Resultados:** Os resultados destacam que a integração de tecnologias na agricultura familiar pode resultar em melhorias substanciais na eficiência e produtividade. Agricultores que adotaram tecnologias digitais experimentaram redução de custos, otimização de insumos e aumento na qualidade da produção. No entanto, também foram identificados desafios relacionados a custos iniciais, acesso à tecnologia e capacitação. **Conclusão:** A conclusão enfatiza a importância da integração de tecnologias na agricultura familiar como um catalisador para a sustentabilidade e resiliência. Embora existam desafios, os benefícios potenciais para os agricultores e o meio ambiente justificam os esforços para superar essas barreiras. Este estudo contribui para a compreensão das oportunidades e desafios associados à integração de tecnologias na agricultura familiar, destacando a necessidade de políticas e iniciativas que apoiem essa transformação.

Palavras-chave

TECNOLOGIAS
AGRICULTURA
INTEGRAÇÃO
POLITICAS
SUSTENTABILIDADE